

SO'ZNI O'ZLASHTIRISH. TILNI QANDAY O'RGANISHIMIZ SIRINI OCHISH**Shermamatova Rushana Nizomjon qizi****shermamatovarushana14@gmail.com,****Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Turizm fakulteti****Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi.****Erkinova Xursanoy****Ilmiy rahbar: O'qituvchi, Chirchiq davlat pedagogika universiteti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15755680>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada til o'rganish va o'zlashtirish jarayonida mavzularni o'qitishning metodik jihatlari, o'qitish usullari va bosqichlari haqida ilmiy fikr mulohazalar bayon etilgan. Fanlarda umumiy tilshunoslik va xususiy tilshunoslik, umumiy psixologiya va xususiy psixologiya singari umumiy va xususiy chegaralanish kuzatiladi. Til materialini tanlash, taqsimlash, tasnif va bayon etish muammolari umumiy metodikanmg vazifasiga kiradi. Chet tilni o'qitishda o'zbek va xorijlik mutaxassislarining tajribalari, metodlari batafsil o'rganib, tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Til o'zlashtirish, ijodiy qobiliyat, til o'rganish, so'zlovchi, grammatik qoida, metodika, psixologiya, metodik qo'llanma.

Abstract: In this article, scientific opinions about methodological aspects of teaching topics, teaching methods and stages in the process of language learning and acquisition are presented. In the sciences, general and special demarcation is observed, such as general linguistics and special linguistics, general psychology and special psychology. The problems of selection, distribution, classification and description of language material are included in the task of general methodology. The experiences and methods of Uzbek and foreign experts in foreign language teaching have been studied and analyzed in detail.

Key words: Language acquisition, creative ability, language learning, speaker, grammatical rule, methodology, psychology, methodological manual.

Аннотация: В данной статье представлены научные мнения о методических аспектах тем преподавания, методах обучения и этапах процесса изучения и освоения языка. В науках наблюдается общее и специальное разграничение, например общее языкознание и специальное языкознание, общая психология и специальная психология. Проблемы отбора, распределения, классификации и описания языкового материала входят в задачу общеметодической работы. Подробно изучен и проанализирован опыт и методы узбекских и зарубежных специалистов по преподаванию иностранных языков.

Ключевые слова: Овладение языком, творческие способности, изучение языка, говорящий, грамматическое правило, методика, психология, методическое пособие.

Jahon globallashuvi jarayonlari, davlatlar, millatlar va madaniyatlararo munosabatlarning misli ko'rilmagan darajada kengayishi turli xalqlar vakillari o'rtasidagi to'laqonli muloqot masalasini dolzarb qilib qo'ydi. To'liq muloqot, birinchi navbatda, til munosabatlarini o'z ichiga oladi. Chet tilini bilish bilim darajasini oshiradi, dunyoqarashini kengaytiradi, atrofdagi dunyoni tolerantroq idrok etishga hissa qo'shadi. Mamlakatlarning o'zaro rivojlanishi, tajriba almashinishida til muhim o'rinni egallaydi. Shunday ekan, oxirgi yillar mobaynida tilni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kun sayin oshib bormoqda. Til ikki davlat o'rtasidagi eng muhim diplomatik aloqalarni olib borishdagi asosiy qurol hisoblanadi.

Tarixdan ham ma'lumki, qo'shni yoki uzoq davlatlar o'rtasida mustahkam aloqani o'rnatish uchun elchilarga birinchi navbatda yuklatiladigan vazifa bu, albatta, o'sha davlat tilini o'rganish hamda kuchli diplomatik harakatlar orqali mustahkam aloqani o'rnatish bo'lgan.

Jahon ta'lim tizimidagi tub islohotlar talabalarning chet tillarni mukammal o'rganishlari, barcha sohalarda chet tilini bilgan holda o'zlarini namoyon eta olishlari uchun zarur shart-sharoit yaratib berish, ularning xorijiy tilda og'zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish muammolarini ilgari surmoqda [1]. Ta'lim oluvchilarning chet tilida fikr yuritish, erkin nutqni amalga oshira olish qobiliyatlarini rivojlantirish, intellektual faoliyatini shakllantirish, ularning tayyorgarligini baholash masalalari bilan YUNESKO, YUNISEF, Yevropa Universitetlari Assotsiyatsiyasi, Oliy Ta'lim Sifatini Ta'minlash Yevropa Tarmog'i, KOICA kabi xalqaro tashkilotlar shug'ullanmoqda. Bu masalaning umumiy tendensiyalarda rivojlanishi zamonaviylik va yosh avlodda chet tiliga oid malakalarning shakllanishida katta ahamiyat kasb etib [2], zamonaviy tarbiya muammolari bilan bog'liq holda talabalarning ijodiy qobiliyatlarini oshirishga xizmat qilmoqda.

Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyaning roli beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish koreys tilini o'rganishning har bir aspektida qo'l keladi. Masalan, tinglab tushunish uchun, albatta kompyuter, player, CD disklarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Tinglab tushunish til o'rganishning eng muhim qismlaridan biridir. Bunda o'quvchi bir paytning o'zida so'zlovchining talaffuzi, grammatik qoidalarga rioya qilganligi, so'z boyligi va uning ma'nolariga e'tibor berishi talab qilinadi [3]. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda o'quvchilar ham axborot kommunikatsion texnologiyalarni yaxshi bilish va ulardan foydalana olishi muhim omil hisoblanadi.

Chet tilni o'rgatishda mavzularni o'qitish metodikasi fan sifatida 200 yildan ortiq tarixga ega. Bu davr ichida chet til o'qitish metodikasiga turlicha munosabatlar bildirilganini kuzatish mumkin. Bunday qarashlardan biri akademik L.V.Shcherbaga mansub hisoblanadi [4]. Uning fikricha, har qanday fanni o'qitish metodikasi fan bo'lishiga qaramasdan, nazariy fan hisoblanmaydi. U amaliy masalalarni hal qiladi. Jumladan, chet til o'qitish metodikasi ham faqat psixologiya dalillariga tayanmaydi, balki umumiy va xususiy tilshunoslik tadqiqotlariga asoslanadi¹. Agar tilshunoslik til hodisalarining kelib chiqishi va harakatlanish qonuniyatlari bilan shug'ullansa, metodika bu qonuniyatlarga asoslanib zarur til hodisasidan amalda foydalanish uchun nima qilish kerak degan savolga javob beradi. Metodikaga oid kitoblarning eng qimmatlilari ham tilshunoslar tomonidan yozilgan.

Chet tilini o'rgatishda mavzularni o'qitish metodikasiga psixologlar o'zgacha munosabatda bo'ldilar. Metodika va psixologiya fanlarning o'zaro munosabatlari haqida professor V.A.Artemov [5] qimmatli fikr bildirgan. Uning fikricha, psixologiya metodika uchun material beradi. Metodika o'qituvchining qanday dars o'tishini o'rganadi. Psixologiya esa, o'quvchilarning bu predmetni qanday o'zlashtirib olayotganliklari bilan shug'ullanadi. Lekin, bu fikrga to'la qo'shilib bo'lmaydi. Chunki o'qituvchi dars berish jarayonida, o'quvchi esa o'zlashtirish davrida ma'lum ruhiy jarayon va holatlarni boshdan kechiradilar, ular xohlaydilar, yo'qmi psixologiyaning qonunlariga ro'baro bo'ladilar va ta'sirlanadilar. Metodika tarixiga oid adabiyotlarni chuqurroq o'rganish shuni ko'rsatadiki, ayrim tadqiqotchilar metodikani san'at deydi. Ular odatda fransuz metodisti Penlash fikriga ishora qiladilar, ya'ni «yaxshi» yoki «yomon» metod yo'q ya'ni «yaxshi» yoki «yomon» o'qituvchilar bor. Bunday fikrdagi kishilarga nemis metodisti E.Ottoning 1924-yilda bayon qilingan fikrlari bilan javob berish mumkin. U jumladan shunday deydi: «Agar kimki

metodikani san'at deb hisoblar ekan, u fan nazariyasini uning amalda qo'llanishi bilan qorishtirib yuboradi».

«Metodika» so'zi yunoncha bo'lib, «biror ishni maqsadga muvofiq bajarish usullari majmuyi» ma'nosini bildiradi. Pedagogik muloqotda tez-tez uchrab turadigan «metodika» terminining uchta ma'nosi bor. Birinchisi, o'quv predmetini bildiradi, ikkinchisi, ta'limning metodik usullari yig'indisini va uchinchisi, ta'lim nazariyasi va maxsus fanni ifodalaydi. Metodika fani, asosan, quyidagi uch yirik mavzuni o'rgatadi:

- chet til o'rgatishning nazariy muammolari,
- nutq faoliyati turlarini o'rgatish
- chet til o'rgatishning tashkiliy masalalari.

Boshqacha qilib aytganda, metodika chet til o'rgatish ilmi bo'lib, chet tilni o'quv predmeti sifatida belgilaydi, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini o'rganadi va boshqa fanlar yutuqlarini o'zlashtirish va o'z qonuniyatlarini ishlab chiqish yo'llarini tadqiq etadi. Zamonaviy metodik qo'llanmalarda ushbu fanning o'rganish predmeti qilib chet til vositasida o'quvchilarga ta'lim tarbiya berish belgilanadi. Chet tillari turli o'quv yurtlarida yoki muayyan tilni masalan, universitetda koreys tilini o'rgatish metodika nazariyasida farqlab qo'yilgan.

Xulosa

Maqolada chet tilini o'rganish jarayonidagi metodik yondashuvlar, o'qitish usullari va bosqichlari haqida ilmiy tahlillar keltirilgan. Globallashuv sharoitida til o'rganish uchun nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki madaniy, iqtisodiy va diplomatik aloqalarni mustahkamlash vositasi sifatida ham muhimdir. Chet tilini o'qitishning uzoq yillik tarixi va zamonaviy texnologiyalarning bu jarayonga ta'siri menga til o'rganishda samarali yondashuvlarni qo'llashda yordam beradi. Psixologiya va metodikaning birlashgan holda ishlashi o'quv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Tinglash, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda texnologiyalardan foydalanish yanada qulay sharoit yaratadi. Tilni o'zlashtirishda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va uni amaliy qo'llash imkoniyatlarini kengaytirish uchun zamonaviy metodikalardan foydalana olish zarur. Metodik fanlarning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish chet tillarini chuqurroq o'zlashtirishda yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. - T. 1996.
2. Sweet Henri, A primer of phonetics Hardcover – January 1, 1906
3. Щерба Лев Владимирович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978
4. Paek Kum N. Til O'Zlashtirishda/Til O'Rganishda Mavzularni O'Qitishning Metodik Jihatlarini, Central Asian Journal. 2024.
5. Артемов В.А. Эксперимент в психологии и методике обучения иностранным языкам // Вопросы психологии и методики обучения иностранным языкам. М., 1947. Т. 1 - С. 201-215.
6. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharoljon Sariyev "Ona tilini o'qitish metodikasi" Toshkent «Nosir» nashriyoti. 2009

7. Oybek o'g'li X. S., Baxodirovna K. M. METHODS OF TEACHING ENGLISH PHONETICS
//The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 6-9.

INNOVATIVE
ACADEMY